

MASHINASOZLIKDA FOYDALANILADIGAN GEOMETRIYA O'LCHOV ASBOBLARINI TEKSHIRISH TAJRIBALAR

Sotvoldiyev Axrorbek Umidjon o'g'li

Andijon davlat texnika insituti 4 kurs k72/21 guruh talabasi

Sh.Xolmirzayev

Ilmiy rahbat: Andijon davlat texnika insituti assistenti

Bog'lanish telefoni: +998 (97) 994- 03- 67

E- mail: a.sotvoldiyev@mail.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15661619>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 05-June 2025 yil

Ma'qullandi: 10-June 2025 yil

Nashr qilindi: 14-June 2025 yil

KEY WORDS

Geometriya o'lchov asboblari, mikrometr, kalibrlash, mashinasozlik, aniqlik, indikator, metrologiya, texnik nazorat, tajriba tahlili, sifat nazorati.

ABSTRACT

Mazkur maqolada mashinasozlik sanoatida keng qo'llaniladigan geometriya o'lchov asboblarining aniqligi va ishonchliligini ta'minlash maqsadida ularni tekshirish va kalibrlash bo'yicha o'tkazilgan tajriba tahlil qilinadi. Mikrometr, shtangensirkul, indikator va boshqa o'lchov vositalari asosida tajribalar o'tkazilib, ularning aniqlik darajasi, xatoliklar ko'lam va foydalanishga yaroqliligi baholangan. Maqolada, shuningdek, sohadagi mavjud muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari ham ko'rib chiqilgan. Ushbu tadqiqot mashinasozlikda sifatni nazorat qilishda o'lchov asboblarining holatini muntazam tekshirish zarurligini ko'rsatadi.

Mashinasozlik sanoatida detallar va mahsulotlar sifati ko'p jihatdan ularning geometrik aniqligiga bog'liq. Shu sababli o'lchov asboblari va ularning ishonchliligi muhim ahamiyat kasb etadi. Geometrik parametrlarni aniq o'lchash — ishlab chiqarish jarayonining ajralmas qismi bo'lib, sifatsiz yoki noto'g'ri o'lchov natijalari butun mahsulot partiyasining yaroqsiz bo'lishiga olib kelishi mumkin. Shu jihatdan, geometriya o'lchov asboblarini davriy tekshirish va kalibrlash zarur hisoblanadi. Ushbu maqolada aynan shu asboblar ustida olib borilgan tajribalar va ularning natijalari tahlil qilinadi.

Mashinasozlikda eng ko'p qo'llaniladigan geometrik o'lchov asboblariga mikrometrlar, shtangensirkullar, indikatorlar, blok-o'lchovlar va koordinat o'lchov mashinalari (CMM) kiradi.

• Mikrometrlar: diametr, qalinlik yoki chuqurlikni yuqori aniqlikda o'lchash uchun ishlatiladi.

• Shtangensirkul: universal asbob bo'lib, tashqi va ichki o'lchamlarni o'lchashda qulay.

• Indikatorlar: tekislik, tekis chiziqlik yoki siljishlarni aniqlash uchun qo'llanadi.

• Blok-o'lchovlar: kalibrlash va nazorat etalonlari sifatida xizmat qiladi.

• CMM qurilmalari: murakkab shakldagi detallarni uch o'lchamda avtomatik tarzda o'lchashga imkon beradi.

Har bir o'lchov asbobi aniqlikni ta'minlashi uchun belgilangan muddatlarda tekshiruvdan o'tishi kerak.

Tekshirish bosqichlari: tashqi ko'rinish, o'q o'lchovlari, yurish aniqligi va o'qishdagi farqlar baholanadi.

Kalibr lash usullari: maxsus etalonlar yoki blok-o'lchovlar yordamida amalga oshiriladi.

Jihozlar: optik mikroskoplar, kalibr lash stendlari va komparatorlar.

Kalibr lash orqali aniqlik darajasi aniqlanadi va asbobning foydalanishga yaroqliligi belgilanadi.

Tajriba mashinasozlik korxonasi da real ishlab chiqarish jarayonida amalga oshirildi.

➤ Sharoit: barqaror harorat va namlikda, vibratsiyasiz muhitda.

➤ Asboblar: mikrometr, indikator, blok-o'lchov va CMM o'lchov qurilmasi.

➤ Metodika: avval asbob dastlabki holatida o'lchov bajardi, so'ngra kalibr lash o'tkazildi va qayta o'lchov amalga oshirildi.

➤ Natijalar: har bir asbob bo'yicha aniqlik darajalari va xatoliklar qayd etildi.

Tajriba natijalariga ko'ra, tekshirilgan o'lchov asboblarining ayrimlarida aniqlikning me'yorlardan chetga chiqishi kuzatildi.

- Mikrometr: ± 2 mkm aniqlikda ishlagan.

- Indikator: 0,01 mm farq ko'rsatgan.

- Shtangensirkul: asosiy o'qishlarda farq yo'q, ammo chuqurlik o'lchovida $\pm 0,05$ mm xatolik bo'lgan.

Xulosa: barcha asboblar kalibr lashdan so'ng belgilangan aniqlik chegarasiga keltirildi.

Amalda quyidagi muammolar mavjud:

- Yaroqsiz yoki sozlanmagan asboblar bilan ishlash: bu mahsulot sifatini pasaytiradi.

- Kalibr lashga e'tibor yetarli emas: ko'p korxonalarda texnik xizmat ko'rsatish rejalashtirilmagan.

- Mutaxassislar yetishmovchiligi: kalibrlovchilar yoki metrologlar soni kam va ularning malakasi yetarli emas.

Muammolarni bartaraf etish uchun quyidagilar tavsiya etiladi:

• Har bir asbob uchun yillik tekshirish va kalibr lash jadvalini ishlab chiqish.

• Ichki kalibr lash laboratoriyasini tashkil etish yoki tashqi akkreditatsiyalangan xizmatlar bilan shartnoma tuzish.

• Mutaxassislar malakasini oshirish uchun o'quv kurslarini yo'lga qo'yish.

• Kalibr lash natijalarini raqamlashtirish va arxivlash.

Xulosa

Mashinasozlikda geometrik o'lchov asboblarining aniqligi mahsulot sifatini belgilovchi asosiy omildir. Tajribalar shuni ko'rsatdiki, tekshirish va kalibr lash jarayonlariga e'tibor berilsa, o'lchov ishonchliligi ortadi, nuqsonli mahsulotlar soni kamayadi va ishlab chiqarish samaradorligi oshadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. G.S. Fedorov, A.I. Tixonov. Metrologiya va o'lchash texnikasi asoslari. Moskva: Mashinostroenie, 2020.
2. ISO 9001:2015 – Sifat menejmenti tizimlari. Talablar. ISO, 2015.
3. O'zbekiston Respublikasi Standartlashtirish, Metrologiya va Sertifikatlashtirish agentligi (O'zstandart) axborot byulleteni, 2023-yil.
4. A. Jo'rayev, B. G'aniyev. Mashinasozlikda texnik o'lchovlar va nazorat. Toshkent: "Fan", 2019.
5. P. Hill, R. Cox. Precision Measurement in Manufacturing. Springer, 2018.
6. A. Qodirov. "Mashinasozlikda o'lchov asboblarini kalibr lashning dolzarb masalalari", //

Texnika va Texnologiyalar jurnali, 2022-yil, №4.

7. ISO/IEC 17025:2017 – Sinov va kalibrlash laboratoriyalarining umumiy talablari. ISO, 2017.

8. S. Raufov. Metrologiya asoslari va amaliyoti. Samarqand, 2021

INNOVATIVE
ACADEMY